

BURDALANGAN BETON LOMINI KOMPLEKS MODIFIKATSIYALANGAN BETONLAR TARKIBIDA TO'LDIRUVCHI VA MINERAL MIKROTO'LDIRGICH SIFATIDA ISHLATISH TEXNOLOGIYASI

Botirova Nodira Sherali qizi

JizPI assistenti

Bozorboyeva Nozima Adxamjon qizi

JizPI talaba

Muxirboyeva Zuhra Abdusodiq qizi

JizPI talaba

botirovanodira02@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14961094>

Ma'lumki, sementli beton strukturasi shakllanishini uchta davrga ajratsa bo'ladi: dastlabki davr - ushbu davrda beton qorishmasi betonga aylanadi, keyingi davrda - betonning strukturasi asta-sekin mustahkamlanib boradi, uchinchi davrda - betonning strukturasi stabillashadi va vaqt o'tishi bilan deyarli o'zgarmaydi (1.1-rasm.).

1.1-rasm. Beton strukturasi shakllanishining asosiy davrlari
I-boshlang'ich struktura hosil bo'lishi davri; II-strukturaning
mustahkamlanishi davri; III- strukturaning stabillashuvi davri.

Birinchi va ikkinchi davrlar o'rtasidagi chegara A nuqtasi hisoblanadi. Ushbu nuqtada betonning dastlabki strukturasi shakllangan bo'ladi va keyinchalik uning mustahkamlanishi sodir bo'ladi. Birinchi davr shunisi bilan ajralib turadiki, sementli bog'lovchi gidratatsiyasi mahsulotlari gelsimon ko'rinishga ega bo'ladi. Gellar o'ta mayda zarrachalar hisoblanib ular tolali, tolasimon va plastinkasimon shaklga ega bo'ladi va ular sement zarrachalari orasidagi bo'shliqni to'ldirib turadi. Ular koagulyasion strukturani shakllantiradi va bu struktura asta sekin gidratatsiya mahsulotlari bilan to'ldiriluvchi bo'sh karkasli ko'rinishga ega bo'ladi. [9,10]. Betonning erta struktura hosil bo'lishi jarayonining ikkinchi davri mustahkamlikning keskin ortishi bilan ajralib turadi.

Bunga dastlab shakllangan karkas ichkarisida yangi hosilalarning ortib borishi va ularning kristallanishi jarayonlari sababchi bo'ladi. Beton strukturasi shakllanishining dastlabki davrning oxiriga kelib (A nuqta) plastik-elastik sementli sistema keskin ravishda mo'rtlashgan qattiq jismga – sement toshiga o'tishi sodir bo'ladi.

Birinchi davr oxiriga kelib shakllangan sement sistemasining strukturasi sement toshining umumiy strukturasi va xossalari jiddiy ta'sir ko'rsatadi. Struktura shakllanishining jarayonlari avvalom bor sementli sistemadagi quyidagi uchta fazaning mavjudligi bilan aniqlanadi : suyuq, qattiq va gazsimon. Ushbu fazalar o'rtasidagi miqdoriy munosabat sistemadagi suvning taqsimlanishi va bog'lanishi shakliga, hamda sementning gidratatsiyasida sodir bo'luvchi fizik-kimyoviy jarayonlarga jiddiy ta'sir ko'rsatadi.

Tadqiqot doirasida ikkilamchi chaqiq tosh asosidagi betonlarning erta struktura hosil qilishi jarayonini tadqiqot qilishda asosan quyidagi ko'rsatkichlar o'rganib chiqildi: siljishning chegaraviy kuchlanishi o'zgarishi, ultratovush o'tishining tezligi, kontraksiya va issiqlikning ajralib chiqishi jarayonlari ko'rsatkichlari. Ushbu ko'rsatkichlarni tadqiqot qilishda yuqorida keltirilgan uslublardan foydalanildi.

Tadqiqotlarda beton qorishmasini tayyorlashda quyidagi materiallar ishlatildi: Ohangaron sement zavodining M400 markali sementi, beton chiqindisidan olingan fraksiyalari 5-20 mm bo'lgan ikkilamchi chaqiq tosh va o'rtacha yiriklikdagi Mayskiy konining kvarsli qumi. Taqqoslash uchun Eyvalek konining fraksiyalari 5-20 mm bo'lgan oxaktoshli chaqiq toshi asosidagi beton qorishmalari ham tayyorlandi. Kimyoviy qo'shimcha- sirt faol modda (SFM) sifatida «POLIMIX» superplastifikatori ham ishlatildi. Tadqiqotlarda ikkita seriyadagi, ya'ni oxaktoshli chaqiq tosh va ikkilamchi chaqiq tosh asosidagi beton namunalarning xossalari o'rganib chiqildi. Bunda quyidagi shartlar qabul qilindi:

- bir xil 0,49 ga teng bo'lgan suv-sement nisbatida va 1 m³ beton uchun quyidagi materiallar sarfida: 1) sement - 395, suv - 195, qum- 588 va granitli chaqiq tosh - 1208; 2) sement - 395, suv - 195, qum - 347, betondan olingan ikkilamchi chaqiq tosh - 1149; 3) aynan 2-tarkib bilan bir xil, biroq kimyoviy qo'shimchali – ya'ni miqdori sement massasiga nisbatan 0,6% olingan «POLIMIX» superplastifikatori qo'shilgan holda; -bir xil 5sm ga teng bo'lgan konus cho'kishida va 1 m³ beton uchun quyidagi materiallar sarfida: 1) sement - 395, suv - 195, qum- 588 va granitli chaqiq tosh - 1208; 2) sement - 395, suv -

214, qum - 321, betondan olingan ikkilamchi chaqiq tosh - 1311 bunda $S/S=0.54$ bo'lganda.

Eksperimental tadqiqotlarning natijalari rasmlarda keltirilgan.

1.2-rasm. Vaqt bo'yicha betondan issiqlik ajralib chiqishining grafik bog'lanishi

1.3-rasm. Vaqt bo'yicha siljishning chegaraviy kuchlanishi o'zgarishining grafik bog'lanishi

1.4-rasm. Vaqt bo'yicha ultratovushli tebranishlar o'tishi tezligi o'zgarishining grafik bog'lanishi

1-beton- granitlichaciq toshda; 2-beton-ikkilamchichaciq toshda; 3-beton ikkilamchi chaqiq toshda superplastifikator «POLIMIX» qo'shilganda.

Yuqorida keltirilgan grafik bog'lanishlar shulardan dalolat bermoqdaki, plastik mustahkamlikning yuqori sur'atlarda intensiv o'sishi, ultratovushli tebranishlar o'tishi tezligining, kontraksiya va issiqlik ajralib chiqishining ortishi ikkilamchi chaqiq tosh asosidagi betonda kuzatiladi. Olingan bog'lanishlarni tushuntirish uchun shularni faraz qilamizki, betonning strukturasi sistemadagi suvning qayta taqsimlanishi natijasida sezilarli o'zgarishlarga uchraydi, chunki ikkilamchi chaqiq tosh yuqori darajada g'ovalikka ega bo'lib shuning evaziga suv yutuvchanligi ham ancha yuqoriroq bo'ladi. Buning natijasida sistemadagi, ya'ni beton qorishmasiga qo'shiladigan suvning bir qismi immobilizatsiyaga uchraydi, ikkilamchi to'ldiruvining suvni shimib olishi hisobiga. Bir qator tadqiqotlarning ma'lumotlariga ko'ra shular isbotlab berilganki, betondagi sement toshi strukturasi shakllanishi davrida izotermik sharoitlarda uning davomiyligi S/S nisbatiga qat'iyan bog'liq bo'ladi. SHuning uchun ikkilamchi chaqiq tosh asosidagi beton strukturasi shakllanishining boshlang'ich davri oxaktoshli chaqiq tosh asosidagi nazorat betoni strukturasi shakllanishining davriga nisbatan bir muncha qisqaroq, mustahkamlanish davri esa uzunroq bo'ladi. Keyinchalik qotish jarayonida ikkilamchi chaqiq tosh tomonidan yutilgan suv yuqoriroq kapillyar potensial va sement toshining kontraksiyasi natijasida dastlabki struktura shakllanishi davridan keyin sement toshi tomonidan qayta so'rilib oladi va bu suv sementning gidratatsiyasida jarayonida faol qatnashadi. Bularning hammasi sement toshi strukturasi birmuncha yuqoriroq zichlikda shakllanishiga sababchi bo'ladi, strukturaning g'ovakligi kamayadi va mavjud g'ovaklarining o'lchamlari ham sezilarli maydalashadi, bundan tashqari sement toshi va to'ldiruvchi o'rtadagi kontakt zonasining mustahkamligi va zichligi ham ortadi.

Beton qorishmasining tarkibiga superplastifikator «POLIMIX» ning kiritilishi aynan bir xil S/S nisbati bo'lganida (3-tarkib) struktura shakllanishi davrining uzayishiga olib keladi, bunga sementli bog'lovchi gidratatsiyasi yashirin davrining uzayishi sababchi bo'ladi va bu manbaalarda keltirilgan ma'lumotlarga to'la mos keladi.

Ushbu mulohazalarni tasdiqlash uchun betondagi sement toshining g'ovaklik strukturasi tadqiqot qilindi. Eksperimental tadqiqotlar yuqorida ko'rib chiqilgan betonlarning 3 ta tarkibi uchun o'tkazildi.

Tadqiqotlar natijasida betondagi sement toshining differensial g'ovakligi gistogrammasi va integral g'ovakligi grafigi tuzildi. Bundan tashqari betondagi sement toshi g'ovaklarining o'rtacha diametri ham aniqlandi.

1.5-rasm. Betondagi sement toshining differensial g'ovakligi gistogrammasi

1.6-rasm. Betondagi sement toshining integral g'ovakligi grafigi

Jadval 1.1

Betondagi sement toshi g'ovaklik strukturasi tavsiflari

G'ovaklik ko'rsatkichlari	strukturasi	Tarkib №1	Tarkib №2	Tarkib №3
G'ovaklar umumiy hajmi (mm ³ /g):		71,12	79.39	53.70
G'ovaklar sirtining umumiy yuzasi (m ² /g):		5.691	5.858	5.153
G'ovaklarning o'rtacha diametri (mkm):		0.088	0.075	0.050
Namunalarning umumiy g'ovakligi, %		15.651	16.508	14.189

G'ovaklik strukturasi tahlil qilish shuni ko'rsatib berdiki ikkilamchi chaqiq tosh asosidagi betondagi sement toshining umumiy g'ovakligi nazorat tarkibidagi betondagi sement toshining umumiy g'ovakligidan 5,8 % ga ortiq bo'lsada, ularning umumiy hajmida kapillyar g'ovaklarning ulushi sezilarli darajada kamroq. SP qo'shilgan ikkilamchi chaqiq tosh asosidagi betondagi

sement toshining umumiy g'ovakligi esa nazorat tarkibidagi betondagi sement toshining umumiy g'ovakligidan 9,6 % ga kamroq.

Bundan kelib chiqib beton lomini burdalash yo'li bilan olingan ikkilamchi chaqiq toshning betondagi sementli bog'lovchi gidratatsiyasi jarayonlariga ijobiy ta'siri tasdiqlandi. Ushbu ijobiy ta'sir betonning kamaytirilgan g'ovaklikka ega bo'lgan nisbatan zichroq bo'lgan mikrostrukturasining shakllanishi va g'ovakligi strukturasida mayda g'ovaklar ulushining ko'payishi, hamda sement toshi bilan ikkilamchi to'ldiruvchi o'rtasidagi kontakt zonasining mustahkamroq va zichroq bo'lishida ifodalanadi.

Tadqiqot qilingin betonlar tarkiblari va ularning mustahkamlikka oid ko'rsatkichlari 1.2-jadvalda keltirilgan.

Jadvalda keltirilgan ma'lumotlardan ko'rinib turibdiki, beton lomini burdalash mahsulotlari qo'llanilib tayyorlangan beton qarishmasi ning yoyilmasi yuqoriroq, garchi bu tarkibda suv ancha ko'proq sarflangan taqdirda ham.

1.2-jadval

Tadqiqot qilingan betonlar tarkiblari va ularning xossalari

№	Beton tarkibi	Sarf, kg/m ³	Yoyilish, mm	Mustahkamlik, MPa, posle		
				1 sut	28 sut	INIO
1	Sement	310	570	19,8	53,4	46,5
	Suv	170				
	Ohaktoshli chaq. tosh (fr. 10-20)	257				
	Ohaktoshli chaq.tosh (fr. 5-10) CHaq.	256				
	toshni burdalash elanmasi	513				
	Ohaktosh uni	722				
	Superplastifikator «POLIMIX»	295				
	1,6					

2	Sement Suv Qum	313				
	Betonli chaq. tosh (fr. 10-20)	190				
	Betonli chaq.tosh (fr. 5-10)	257				
	Betonli qum	257				
	Beton lomidan olingan mikroto'ldirgich	444				
	Superplastifikator «POLIMIX»	696				
		280	525	10,2	50,6	40,2
	1,6					

Bundan xulosa qilib shuni aytish mumkin-ki, ikkilamchi to'ldiruvchining suv talabchanligi ancha yuqoriligi bilan tavsiflanadi. Sifatli to'ldiruvchini beton lomi asosidagi to'ldiruvchi bilan almashtirilishi betonning siqilishga mustahkamligini 1 sutkalik muddatda ikki barobar kamayishiga olib keladi. Buning sababi ikkilamchi to'ldiruvchili tarkibdagi suvning yuqori ekanligidir, chunki plastifikatsiyalovchi qo'shimchani suv zarrachalarini bloklovchi samarasi ancha davomiyroq ta'sir qiladi. 28 sutkalik muddatda esa burdalangan beton lomi asosidagi betonning siqilishga mustahkamligi nazorat tarkibli betonnikiga nisbatan atigi 7-8 % kamroq natija ko'rsatadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Botirova, N., Abdikomilova, M., Botirov, B., & Abdullayev, M. (2022). DEVELOPMENT OF CONCRETE COMPOSITION WITH THE HELP OF CHEMICAL ADDITIVES OF HIGH STRENGTH HEAVY CONCRETE. Академические исследования в современной науке, 1(17), 99-106.
2. Botirova, N., Abdikomilova, M., & Botirov, B. (2022). SANOAT BINOLARINI LOYIHALASHNING UMUMIY ASOSLARI. Models and methods in modern science, 1(17), 75-81.
3. Ботиров, Б. Ф., & Номозова, Н. Ш. (2019). Особенности государственного регулирования национальной экономики в современных условиях.
4. Ботиров, Б., Ботирова, Н., & Абдикомилова, М. (2023). Определение механических свойств бетонной смеси, полученной на основе базальтовых волокон. Тенденции и перспективы развития городов, 1(1), 426-429.
5. Botirov, B. F., & Botirova, N. S. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDA OLINGAN BETONNING QORISHMASINI MEKANIK XOSSALARINI ANIQLASH. Центральноазиатский журнал образования и инноваций, 2(9), 115-119.
6. Botirov, B. F., Botirova, N. S., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLIHDA QO'LLANILADIGAN BOG'LOVCHI

MODDALAR. Journal of Academic Research and Trends in Educational Sciences, 265-267.

7. Нарбеков, Н. Н., Игамбердиев, Д. Х., & Ботиров, Б. Ф. (2019). ПАРАДИГМА В ФОРМИРОВАНИЕ И РЕШЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАДАЧ. ББК 3 П27, 61.

8. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫХ ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ ПРОСТРАНСТВЕННЫХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ ПАВИЛЬОННОГО ТИПА. Журнал академических исследований нового Узбекистана, 1(1), 137-141.

9. Матниязов, Б. И., Ботиров, Б. Ф., & Ботирова, Н. Ш. (2024). ТОНКОСТЕННЫЕ ГНУТОФОРМОВАННЫЕ КОНСТРУКЦИИ С ДИСПЕРСНЫМ АРМИРОВАНИЕМ ДЛЯ БЫСТРОВОЗВОДИМЫХ ЗДАНИЙ. Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies, 1(1), 178-181.

10. Ботиров, Б. Ф., Ботирова, Н. Ш., Абдикомилова, М. Ж., & Ахмедов, Р. А. (2024). ИЗГОТОВЛЕНИЕ ОПЫТНОЙ ПАРТИИ СБОРНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ИЗ СТАЛЕФИБРОБЕТОНА ДЛЯ СТРОИТЕЛЬСТВА ЗДАНИЙ В НАТУРАЛЬНУЮ ВЕЛИЧИНУ. Новости образования: исследование в XXI веке, 2(17), 14-21.

11. Bolotov, T. T., Botirov, B., Botirova, N., & Abdikomilova, M. (2023). BAZALT FIBRASI ASOSIDAGI FIBROBETON OLISHDA FOYDALANILGAN XOM ASHYO MATERIALARINING XARAKTERISTIKASI VA ILMIY IZLANISHLAR METODIKASI. Interpretation and researches, 1, 16.

12. Ботиров, Б. Ф., Муминжанова, У. А., & Номозова, Н. Ш. ОСОБЕННОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА НА СКЛОНАХ И СЛОЖНЫХ РЕЛЬЕФАХ ГОРНОЙ МЕСТНОСТИ УЗБЕКИСТАНА. УЧЕНЫЙ XXI ВЕКА, 17.

13. Botirov, B., Rapiyeva, R., Axmatova, N., & Chaqqonova, S. (2024). RESEARCH ON THE COMPOSITION OF NEW INNOVATIVE CONCRETES USED FOR ROAD PAVEMENTS AND THEIR PHYSICAL-MECHANICAL PROPERTIES. Теоретические аспекты становления педагогических наук, 3(18), 40-45.

14. Botirov, B., Akramov, A. A., Abdug'aniyeva, N., Ergashev, S., & Erkinov, S. (2024). BETON NAMUNALARINI SINASH UCHUN SEMENTNING MUSTANKAMLIGINI TADQIQ QILISH. Инновационные исследования в науке, 3(10), 11-15.

